

МАТЕМАТИКА ВА ИНФОРМАТИКА ФАНИНИ УКИТИШДА АКТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Режабова Малохат Курванназаровна

Атамуротова Муяссар Султоновна

Абдуллаева Халима Бахрамовна

Аннотация: Ушбу мақола мақсади замонавий ахборот технологиялардан бошланғич синф ўқувчиларига математика фанини ўқитишда фойдаланишнинг самарали усуллари аниқлашдан иборат.

Калит сўз: педагог, компьютер технологияси, инновацион технологиялар, маданият, ўқувчи.

Жахон микёсида XXI асрда таълим барқарор тараккиётни таъминловчи асосий омил сифатида эътироф этилиб, 2030 йилгача белгиланган халқаро таълим концепциясида "бутун хаёт давомида сифатли таълим олишга имконият яратиш" долзарб вазифа сифатида белгиланди. Бу таълим тизимида педагоглар, жумладан, умумтаълим мактаблари ўқитувчилари касбий фаолиятида методик тайёргарлик даражасини ошириш, ижодий тафаккурини ривожлантиришга йуналтирилган технологияларидан фойдаланиш имкониятини кенгайтди. Таълим сифатини оширишда ахборот технологияларнинг ўрни ҳам муҳим бўлиб келмоқда. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Хдрокатлар стратегиясида "Таълим жараёнида натижавийликка эришиш бўйича ўқувчиларни хар томонлама интеллектуал, аклий ва ижодий тафаккурни устириш учун шарт-шароитларни тубдан яхшилаш, ахборот технологияларидан фойдаланиш имкониятларини таъминлаш, педагог ва мутахассисларнинг малака даражасини юксалтириш" каби муҳим вазифалар белгиланган.

Таълим жараёнига ахборот технологияларини жорий этиш, уларнинг дидактик асосларини ўрганиб, янги усул, воситаларни ишлаб чиқиш методикасини ва методологик асосларини такомиллаштириш, ўқувчилардаги ижодий билиш фаолиятининг репродуктив ва продуктив даражаларни

моделлаштириш юзасидан илмий-амалий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Бугунги кунда республикамизда таълим соҳасида ахборот технологияларидан фойдаланишнинг меъёрий-ҳуқуқий базасини тубдан такомиллаштириш, илгор хорижий тажрибалар, илмий изланишлар ва технологияларни таълим жараёнлари фаолиятига интеграция қилиш орқали уқувчиларнинг билим, куникма ва малакаларини устиришда фойдаланиб келинмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан замонавий компьютер технологияларидан самарали фойдаланишга доир бир қатор қарорлар қабул қилинди. Уларда, асосан, ёшларимизга берилаётган билим, куникма ва малакаларни янги ҳақиқат усулларда тушунтириш назарда тутилган. Айни чоғда ёш педагоглардан иш фаолиятини пухта режалаштириши, қўйилган масаланинг тулақонли ечимини топиши учун зарур бўлган ахборотларни тезкор топа олиши, урганилаётган объект ёки жараён моделини қўра билиши ҳамда замонавий технологияларидан унумли фойдалана олиши учун етарли малакаларга эга бўлиши талаб этилмоқда.

Ахборот технологияси - компьютер технологияси саналиб, таълим олувчиларнинг ахборот билан ишлаш куникмаларини шакллантирувчи, уларнинг интеллектуал қобилиятларини ривожлантирувчи, оптимал ечимларини мустақил ечишга ва топишга ургатувчи, тадқиқотчилик фаолиятларини қўчайтирувчи технологиядир. Компьютерли ўқитишда ургатувчи технологияларни қўллаш натижасида ўқув мақсадларига самарали эришилади.

Умумтаълим мактабларида математика фанини ўқитишда ҳам ахборот технологияларидан фойдаланиш масала ечиш жараёни ва функциялар графигини ҳосил қилишда яхши самара беради. Функцияларнинг графигини ҳосил қилишда компьютер технологияларини қўллаш ўқувчиларда график ҳосил қилиш жараёнини тасаввур қилиши осонлашади. Функция графигини ҳосил қилишга ёрдам берадиган дастурий воситалар ишлаб чиқилган. Бу дастурларни компьютерга юклаб олиб, функцияни қиритиш етарли. Дастурда

ишлаш учун юкори даражада компьютер саводхонлигига эга булиш шарт эмас. Бундай дастурга GeoGebra ни мисол килиш мумкин.

Бундай дастурий воситалар ёрдамида умумтаълим мактаблари функция мавзусини утишда фойдаланилса яхши самара беради.

Мамлакатимизда умумтаълим мактабларида математика фанини уқитишга катта этибор қаратилаётган бир вақтда педагоглардан фан мавзуларини замонавий инновацион технологиялардан фойдаланиб ёритиб бериш талаб килинади.

Бошланғич мактабларда машғулотларни олиб боришда мультимедиалардан фойдаланиш услубиёти ўз ичига қуйидагиларни олади:

- машғулотларнинг турли босқичларида таълимни бошқариш тизимини мукамаллаштириш;
- билим олишга бўлган мотивацияларни кучайтириш;
- таълим ва тарбия сифатини ҳамда ўқувчиларнинг информацион маданиятини юкори даражаларга кўтариш;
- ўқувчиларнинг замонавий ахборот технологиялари соҳасидаги тайёргарлик даражаларини кўтариш;
- компьютерларни фақат ўйин воситаси эмас, балки фойдали беминнат дастур эканлиги ва унинг имкониятларини намойиш қилиш. Мультимедиали машғулотлар қуйидаги дидактик масалаларни ҳал қилишда ёрдам бера олади: фаннинг асосий тушунчаларини чуқур ўзлаштиришга имкон беради;
- олинган билимларни тизимлаштиради;
- ўз-ўзини назорат кўникмаларини шакллантиради;
- билим олишга бўлган мотивлаштиришни ривожлантиради;
- ўқувчиларга ўқув материаллари юзасидан мустақил ишларида ўқув-услубий ёрдам беради. Бундай технологияни изохли-иллюстратив ўқитиш усули деб аташ мумкин. Бу методнинг асосий мақсади ўқувчилар томонидан ўқув

материалини баён этиш ва уни самарали ўзлаштирилишини таъминлаш учун кўриш хотирасини ишга солишни таъминлашдан иборат.

Маълумки, кўргазмалилик дидактиканинг энг асосий тамойилларидан ҳисобланади. Бу тамойил айниқса бошланғич синфларда таълим самарадорлигини ҳал қилувчи омил ҳисобланади. Бугунги кунда ҳаётнинг ҳамма соҳаларига, шу жумладан таълим соҳасига ҳам тобора чуқур кириб бораётган компьютер ва замонавий ахборот технологиялари ана шу тамойилни таъминлай оладиган энг замонавий воисталардан бирига айланиб бормоқда. Улардан бошланғич синфларда математика фанини ўқитишда фойдаланиш жараёнида кичик ёшдаги ўқувчиларнинг индивидуал ва психологик хусусиятларини эътиборга олиш зарур. Бошланғич мактабларда компьютерлардан фойдаланиш кейинги вақтларда кучайиб бораётганлигига қарамай, уларни қўллашнинг педагогик-психологик томонлари ҳамда оптимал шарт-шароитлари тўлиқ ўрганиб чиқилмаган. Бошланғич синф ўқувчиларига математика фанини ўқитишда компьютер ва замонавий ахборот технологияларининг аҳамиятини бир қийматли баҳолаш мушкул вазифа. Аммо, мультимедиали презентациялар, компьютер дидактик ўйинлари ва бошқа ахборот технологияларининг болаларда математик тушунчаларни шакллантириш, уларни арифметик, тез ва оғзаки ҳисобга ўргатиш, математик қоида ва қонунларни ўзлаштириш, мантикий фикрлашларини ривожлантиришдаги, болаларнинг индивидуал ва психологик қобилиятларини ривожлантиришдаши аҳамияти кўплаб педагог олимлар томонидан тан олинган.

Компьютер ва замонавий ахборот технологияларидан бугунги кунда бошланғич синфларда математика фанларини ўқитишда денг доирадаги масала ва мақсадлар учун фойдаланиш мумкин. Улар таълим самарасини ошириши билан бирга ўқитувчиларнинг педагогик фаолиятларини енгиллаштиради ва машғулотларга қўйилган барча турдаги мақсадларни муваффақиятли амалга оширишда муҳим восита ролини ўйнайди.

Демак, бугунгу кунда барча таълим муассасаларида, жумладан бошланғич мактабларда ҳам компьютерлашган таълимни йўлга қўйиш, замонавий ахборот технологияларидан таълим жараёнида кенг фойдаланишга ўитш лозим.

Адабиётлар:

Abdumajitova S. A. STEAM-THE IMPORTANCE OF EDUCATING PRESCHOOL CHILDREN BASED ON EDUCATIONAL TECHNOLOGY //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 75-80.

Абдумажитова С. А. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМДА РИВОЖЛАНТИРУВЧИ МУХИТНИНГ АХАМИЯТИ //INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 94-102.

Abdumajitova S. A. PRIORITY OF THE PERSON-CENTERED EDUCATIONAL MODEL IN PRESCHOOL EDUCATION //International Academic Research Journal Impact Factor 7.4. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 53-57.

Abdumajitova S. A. STEAM TEACHING TECHNOLOGY IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS A FACTOR OF EARLY DEVELOPMENT //Экономика и социум. – 2021. – №. 1-1. – С. 10-13